

Not only hybrid? Not only interactive? - Dimensionen musealer Ausstellungspraxis im Fokus der Digital Humanities

Pfeiffer, Julia

julia.pfeiffer@phil.tu-chemnitz.de
Technische Universität Chemnitz, Deutschland
ORCID: 0009-0001-2323-3574

Die Digitalisierung und die Begeisterung für digitale Technologien eröffnen neue Perspektiven für die Museumswelt. Sowohl der technische Fortschritt als auch das sich durch die Digitalisierung wandelnde Verhalten von Besuchenden und KooperationspartnerInnen beeinflussen die Kulturbranche unmittelbar. Eine digitale Transformation wird daher mittelfristig für Kulturbetriebe unvermeidlich. Die Entscheidung "Pro oder Contra Digitalisierung" steht nicht mehr im Raum. Stattdessen geht es um den Umgang und Nutzen der digitalen Möglichkeiten und Veränderungen (u.a. Carius, Fackler 2022).

Was, wenn Museen die Vorteile digitaler Technologien nutzen und mit der Erfahrung des realen Raums verbinden? Durch geschickte Nutzung digitaler Räume und neuer Technologien können Kulturinstitutionen die Breite, Tiefe und Reichweite ihrer Ausstellungen und Besichtigungsräume ins Digitale erweitern. Fortschritte in Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und Augmented Virtuality (AV) ermöglichen es, alternative Realitäten mithilfe digitaler Werkzeuge zu erleben. Der hybride Raum vereint die greifbare Welt der Realität und die immaterielle Welt der Virtualität in einer einzigen Umgebung (Silva, 2006).

Hybride Konzepte steigern oft die Interaktivität; Besuchende werden zur aktiven Auseinandersetzung mit Exponaten und Kontexten animiert. Doch ist "Hybridisierung" durch Digitales keine Voraussetzung für Interaktivität. Auch eine rein analoge Ausstellung kann durch dieses bedeutungsvolle, immersive Wechselspiel Objekte multisensorisch greifbar machen. Wann ist es sinnvoll, Hybridität und Interaktivität zu verbinden? In der Wissenschaft wurde der hybride Raum bereits ausgiebig erforscht, jedoch fehlt eine speziell auf Museen zugeschnittene, systematische Betrachtung. Es besteht weiterhin Bedarf an einer differenzierten Betrachtung von hybriden und interaktiven Ausstellungen. So wird entweder die hybride bzw. digitale Komponente stets als eine Ausprägung der Interaktivität verstanden oder das Interaktive als Eigenschaft des Hybriden. (u.a. Waarn, Løvlie 2022; Marcus, Wang 2019; Vermeeren et al. 2018).

Meine Dissertation untersucht verschiedene Möglichkeiten und Formen hybrider und interaktiver Ausstellungen aus museumswissenschaftlicher Perspektive. Als anwendbarer Leitfaden und praxisorientierte Arbeit soll sie Ausstellungsmachenden helfen, das Potenzial hybrider und/oder interaktiver Erweiterungen effektiv auszuschöpfen. Hybridität und Interaktivität werden dabei als eigenständige Dimensionen betrachtet. Die Arbeit vereint die Bereiche der Museums- und Kulturwissenschaft, Digital Humanities und es werden multimodale sowie semiotische Ansätze bei der Betrachtung des musealen Raumes und der darin befindlichen, verstetigten Elemente verfolgt.

Damit leistet die Arbeit einen konkreten Beitrag zu den Digital Humanities, indem sie die digitalen und hybriden Umsetzungen in musealen Ausstellungen systematisch analysiert. Sie differenziert zwischen Hybridität und Interaktivität, berücksichtigt multimodale und semiotische Perspektiven und zeigt Raum und Objekt als bedeutungstragende, per se interaktive Zeichen. Auf Basis empirischer Daten eröffnet sie neue Einsichten in die Vielfalt und aktuellen Gegebenheiten musealer Ausstellungspraxis und liefert zugleich praxisnahe Anknüpfungspunkte für den gezielten Einsatz digitaler Technologien in Museen.

Diese schichtweise Analyse der Interaktivität und Hybridität wird in eine Museumstypologie eingebettet, indem deren Einsatz in Kunst-, Raum- sowie Inhaltsmuseen¹ differenziert betrachtet wird. Die Untersuchung stützt sich auf eine systematische Umfrage per Fragebogen, die von Ausstellungsmachenden aus insgesamt 90 Museen (30 je Museumstyp) des deutschsprachigen Raums beantwortet wurde.² Die erhobenen quantitativen und qualitativen Daten geben Auskunft über die strukturellen Gegebenheiten der Museen, die digitalen Angebote, Interaktivität und Hybridität in Bezug auf den Ausstellungsraum der Dauerausstellung, die darin befindlichen Elemente, Vermittlungsstrategien und Zukunftswünsche. Die Befragung kombiniert quantitative Elemente (Multiple-Choice, Single-Choice, Likert-Skalen) mit qualitativen Freitextantworten, sodass sowohl messbare Trends als auch detaillierte individuelle Einschätzungen von Ausstellungsmachenden erfasst werden. Die Auswertung ermöglicht eine systematische Darstellung der Facetten und aktuellen Gegebenheiten interaktiver und hybrider Dauerausstellungen, differenziert nach Museumstypen, und geben Einblicke in mögliche Zusammenhänge und praxisrelevante Umsetzungsansätze. Somit steht am Ende nicht nur eine graduelle Typologie des Hybriden und Digitalen, sondern auch ein auf die unterschiedlichen Museumstypen angewandtes Konvolut an Möglichkeiten, Ideen und Anknüpfungspunkten für deren jeweiligen Einsatz.

Fußnoten

1. Anm.: In Anlehnung an Daniel Tyradellis, der in seinem Buch (Müde Museen, Oder: Wie Ausstellungen unser Denken verändern könnten. Edition Körber Stiftung, Hamburg 2014) unter anderem diese Dreiteilung der Museumstypen vornimmt. Unter Rammuseen werden in

meiner Arbeit solche verstanden, in denen der Raum als solcher eine maßgebliche Rolle spielt oder u.U. sogar die Exponate darstellen. Beispiele hierfür sind Freilichtmuseen oder Gedenkstätten. Der Typus des Kunstmuseums ist selbsterklärend, wobei hierunter sowohl Bildende Kunst wie Gemälde aber auch Skulpturen etc. verstanden werden. Inhaltsmuseen sind schließlich solche, die sich nicht eindeutig in eine der beiden anderen Kategorien einordnen lassen, sprich der Raum oder die Kunst keine übergeordnete Rolle spielen, sondern der Fokus eindeutig auf der inhaltlichen Komponente liegen; bspw. bei kulturgeschichtlichen oder technischen Museen. Es werden immer die Dauerausstellungen in den Blick genommen und hinsichtlich der Hybridität und Interaktivität analysiert.

2. Anm.: Die Zahl 90 ergibt sich aus der gleichmäßigen Verteilung der Museumskategorien (je 30 Raum-, Kunst- und Inhaltsmuseen). Insgesamt lagen mir 137 Fragebögen vor, von denen allerdings 47 unvollständig beantwortet wurden und daher in der Untersuchung nicht berücksichtigt werden konnten.

Bibliographie

Carius, Hendrikje und Guido Fackler. 2022. Exponat – Raum – Interaktion. Würzburg und Gotha: Vandenhoeck & Ruprecht

Manovich, Lev. 2006. The poetics of augmented space. In *Visual Communication*, 5: 219-240.

Marcus, Aaron und Wentao Wang. 2019. Design, User Experience, and Usability. User Experience in Advanced Technological Environments. 8th International Conference, 21st HCI International Conference, HCII 2019, Orlando, FL, USA, July 26–31, 2019, Proceedings, Part II. Lecture Notes in Computer Science 11584.

Marty, Paul F. und Katherine Jones. 2007. Museum Informatics: People, Information, and Technology in Museums. New York: Routledge.

Silva, Adriana de Suza E. 2006. From cyber to hybrid: Mobile technologies as interfaces of hybrid spaces. In: *Space and Culture*, 9: 261-278

Tyradellis, Daniel. 2014. Müde Museen, Oder: Wie Ausstellungen unser Denken verändern könnten. Hamburg: Edition Körber Stiftung.

Vermeeren, Arnold P.O.S., Licia Calvi, Amalia Sabiescu et al. 2018. Future Museum Experience Design: Crowds, Ecosystems and Novel Technologies. Cham: Springer.

Waern, Annika und Anders Sundnes Løvlie. 2022. Hybrid Museum Experiences: Theory and Design. Amsterdam University Press